

**TERMOPLAST POLIMER XUSUSIYATLARIGA MAHALLIY
TO'LDIRUVCHILARNING TURLARINI TA'SIRINI TADQIQ ETISH.**

Bakirov Lutfillo Yuldashaliyevich¹

t.f.f.d., (PhD), dotsent.

¹Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston.

To'ychiyev Xasanboy Toxir o'gli²

katta o'qituvchi,

²Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston.

To'ychiyev Xusanboy Toxir o'gli³

assistant,

³Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7269364>

Yangi xususiyatlarga ega kompozitsion materiallarni yaratishda to'ldirovchi moddalari muhim rol o'ynaydi. Plastmassalarning ko'pgina xususiyatlarini ularga turli xil to'ldirovchi moddalarini kiritish orqali sezilarli darajada yaxshilash mumkin, ular noorganik va organik tabiatning qattiq, suyuq yoki gazsimon moddalari bo'lishi mumkin, ular hosil bo'lgan kompozitsiya hajmida nisbatan teng taqsimlanadi va aniq belgilangan interfeysga ega. uzluksiz polimer fazasi (matritsa) bilan. Ko'pincha, to'ldirovchi moddalarining kiritilishi bilan plastmassalar mustahkamlanadi, kamroq deformatsiyalanadi va qisqaradi yoki boshqa qimmatli ishlash xususiyatlariga ega bo'ladi, masalan, yonmaslik, yuqori ishqalanish koeffitsienti, elektr o'tkazuvchanligi va boshqalar. Ba'zi hollarda to'ldirovchi moddalari amalda yaxshilanmaydi. plastmassalar, lekin arzonroq va plastmassaning ko'proq mavjud qismi bo'lib, ularning narxini pasaytiradi. Plastmassalarning ishlash xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydigan to'ldirovchi moddalari faol deb ataladi.[1,2,3]

Polimerlardagi to'ldirovchi tarkibi keng chegaralarda o'zgarishi mumkin va odatda kompozitsiyaning umumiy og'irligiga qarab 15-50% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, yuqori darajada to'ldirilgan plastmassalar mavjud bo'lib, ulardagi to'ldirovchi konsentratsiyasi polimer tarkibidan bir necha baravar yuqori bo'lishi mumkin [4,5].

Kompozit materiallarni ishlab chiqishda eng keng tarqalgan qattiq to'ldirovchi moddalardur, ular kukun va tolali bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda, masalan, grafit, shisha, turli metallar kabi bir xil to'ldirovchi moddalari ham kukun shaklida, ham tolalar shaklida qo'llaniladi. Faol tolali to'ldirovchi moddalar mustahkamlovchi deb ataladi [6,7,8].

To'ldiruvchilarga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi: ma'lum darajadagi bir hillik tizimini hosil qilish uchun polimer bilan aralashish qobiliyati; eritma yoki polimer bilan namlash qobiliyati; plastmassalarni to'ldiruvchini saqlash, qayta

ishlash va ishlatish jarayonlarida xususiyatlarning barqarorligi; mavjudligi va arzonligi; iloji bo'lsa, past abrazivlik[9,10].

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti sohalarida ilmiy-metodologik va texnik yechimlar yetarlicha yuqori darajada bo'lishiga qaramay, xususan mashinasozlik sanoatida yirik gabaritli sirtlarning, shu bilan bir vaqtda murakkab konfiguratsiyali detallarga ega texnologik uskunalar sirtlarining himoya qoplamalariga yetarlicha e'tibor qaratilmayotganligi aniqlandi [11,12,13]. Bu sohadagi ishlarni tahlil qilish borasida mahalliy minerallar, xususan sanoat miqyosida ishlab chiqariluvchi turli markadagi mahalliy kaolindan oqilona foydalanib, korroziyaga bardoshli himoya qoplamalari olish uchun aktivatsion-geliotexnologik usulni qo'llash bo'yicha birmuncha bo'shliqlar borligi ma'lum bo'ldi. Boshqa tomondan qaraganda AKF-78, AKC-30, AKT-10 markalardagi kaolin ishlab chiqarilishi natijasida yildan-yilga kaolin ishlab chiqarishining chiqindisi bo'lgan AKO hajmi ortib borayotganini kuzatish mumkin, bunda uning utilizatsiyasi masalasi ham muhim hisoblanadi [14,15].

Hozirgi kunda asosan polimer materiallarning yuqori kuchli xususiyatlarini ta'minlaydigan silikatlar: qum, sement, talk, kaolin, vollastonit va boshqalar polimer materiallar va qoplamalar olish uchun to'ldiruvchi sifatida ishlatiladi.

Ma'lumki, quyoshga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish kompozitlarning xususiyatlarini yaxshilaydi [16,17,18].

Jismoniy va mexanik xususiyatlarning yaxshilanishi polimer qoplamasini quyoshda to'g'ridan-to'g'ri qayta ishlash jarayonida, ya'ni qattiqlashtiruvchi vosita bilan o'zaro bog'lanishning kimyoviy reaksiyasi jarayonida polimer massasi va substrat qizdirilishi bilan izohlanadi. Kompozitsiyaning viskozitesini kamaytirish polimerning makromolekulyar zanjirlarining harakatchanligini oshiradi va o'zaro ta'sir qiluvchi komponentlarning funktsional guruhlari yo'nalishini yaxshilaydi [1,3].

1 va 2-jadvallarda to'ldiruvchining turi va tarkibini o'rganish natijalari ko'rsatilgan - Angren kaolinlari ekspluatatsion xossalari bo'yicha: mikroqattqlik va qobiqning mustahkamligi, bir xil tarkibda 50 massa.h. va 10 soat davomida quyoshga ta'sir qilgandan keyin[4,6,7].

1-jadval

To'ldiruchi moddalarining (Angren kaolinlari) turi va tarkibining nanokompozit epoksi qoplamalarining mikroqattqligiga ta'siri.

To'ldiruvchi turi	To'ldiruvchi tarkibidagi qoplamalarning ishlash xususiyatlari Nm (MPa), og'irlikda.					
	10	20	30	40	50	60

AKF-78	161	161	143	132	112	-
AKS-30	172	162	152	138	125	-
AKT-10	164	172	178	175	161	144
AKO	148	158	161	154	139	138
Eslatma: ishlov berish vaqti 30 soat						

Ko'rinib turibdiki, AKT-10 Angren kaolin bilan to'ldirilgan nanokompozit qoplamalar eng yaxshi ishlash xususiyatlariga ega va eng yomon ishlash ko'rsatkichlari AKF-78 bilan to'ldirilgan kompozit qoplama uchun kuzatiladi.

2-jadval

To'ldiruvchi moddalarining (Angren kaolinlari) turi va tarkibining nanokompozit epoksi qoplamalarining zarba kuchiga ta'siri.

To'ldiruvchi turi	Ekspluatatsion xossalari σ_{ud} (MPa), to'ldiruvchi tarkibidagi qoplamalarning og'irligi.					
	10	20	30	40	50	60
AKF-78	18	19	23	23	19	-
AKS-30	20	21	24	23	22	-
AKT-10	22	26	32	28	28	20
AKO	19	22	27	25	24	16
Eslatma: ishlov berish vaqti 30 soat						

Olingan natijalarni tahlil qilishdan ko'rinib turibdiki, bir xil tabiiy xususiyatlarga ega bo'lgan to'ldiruvchi moddalar dispersiyaga qarab, qoplamalar xususiyatlariga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, nano o'lchamdagi to'ldiruvchi zarrachalar soni qancha ko'p bo'lsa (AKF-78), past (og'irligi bo'yicha 10-20 qism) to'ldiruvchi tarkibidagi qoplamalarning ishlash xususiyatlari qanchalik yuqori bo'lsa, yuqori iqtisodiy jihatdan foydali tarkibda (30-50 massa qismlari) tarkibida nano o'lchamdagi zarrachalar yuqori bo'lgan qoplamalar xususiyatlarining yomonlashishi kuzatiladi.

Buni texnologik xossalari, ya'ni kompozitsiyaning qovushqoqligining keskin oshishi bilan kuzatiladigan to'ldiruvchi zarrachalarning namlanishining yomonlashuvi asosida tushuntirish mumkin. Tarkibida 60 massa.h. va undan ko'p qoplamalar sifati juda yomonlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] U.A.Ziyamuxamedova, M.A.Nurdinov, L.Y.Bakirov MASHINASOZLIKDA QO'LLANILADIGAN POLIFUNKSIONAL GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR UCHUN BOG'LOVCHI TO'LDIRUVCHILARNI TANLASH VA

ASOSLASH // ORIENSS. 2021. №4. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/mashinasozlikda-qo-llaniladigan-polifunksional-geterokompozit-polimer-materiallar-uchun-bog-lovchi-to-ldiruvchilarni-tanlash-va> (дата обращения: 29.10.2022).

[2] To'yuchiyev X., Soliyev B. Prospects for the use of polymeric materials in machine parts //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 151-156.

[3] Каримходжаев Н., Алматаев Т. О., Одилов Х. Р. У. Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно-климатических условиях //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-1 (74). – С. 68-71.

[4] Беккулов Б. Р., Рахмонкулов Т. Б. Исследования движения шала в сушильном барабане //НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. – 2021. – С. 88-92.

[5] Melikuziev A. et al. IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE FUEL INJECTION SYSTEM //Development and innovations in science. – 2022. – Т. 1. – №. 14. – С. 10-14.

[6] Kholmiraev J., Kuchkorov I., Kakhkharov A. DETERMINING THE NEED FOR SPARE PARTS FOR SPECIAL VEHICLES OPERATING AT AIRPORTS //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 208-211.

[7] Erkinjonov A. et al. ORGANIZATION OF CARGO TRANSPORTATION //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 34-37.

[8] D. Zokirov, G. Ismoilova TRASSANING SUVGA TO'YINGAN UCHASTKALARIDA YOTQIZILADIGAN YER OSTI QUVURO'TKAZGICHLARINI HISOBLASH // SAI. 2022. №A6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trassaning-suvga-to-yingan-uchastkalarida-yotqiziladigan-yer-osti-quvuro-tkazgichlarini-hisoblash> (дата обращения: 14.10.2022).

[9] Mamasoliyev B., Melikuziev A., Sotvoldiyev O. Research of Factors Affecting the Cylinder-Porshen Group Work Process //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 8-12.

[10] Turayev, S., Tuychiyev, X., Sardor, T., Yuldashev, X., & Maxsudov, M. (2021). The importance of modern composite materials in the development of the automotive industry. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(3), 398-401.

- [11] Erkinjonov A. et al. OPERATING CONDITIONS OF TRANSPORT VEHICLES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 32-33.
- [12] Икромов Н. А., Гиясидинов А. Ш., Рузиматов Б. Р. У. Меры по снижению экологического воздействия автопарка //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 44-47.
- [13] Kholmatov U. THE POSSIBILITY OF APPLYING THE THEORY OF ADAPTIVE IDENTIFICATION TO AUTOMATE MULTI-CONNECTED OBJECTS //The American Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 4. – №. 03. – С. 31-38.
- [14] Шукуров М. М. и др. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНДЕКС “БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ” ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 801-80815. Шипулин Ю. Г. и др. Оптоэлектронный преобразователь для автоматических измерений перемещений и размеров //Мир измерений. – 2013. – №. 1. – С. 41-43.
- [15] Nurdinov M., Erkinjonov A. ANALYSIS OF THE GROWTH OF EXISTING TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE DUPLICATION OF HIGHWAYS IN TRANSIT ROUTES. – 2022.18. Nozimbek A. et al. IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTIC PARTS USED IN MACHINE BUILDING //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-4 (84). – С. 52-55.
- [16] Рузиматов М. А. У., Маҳмудов Ш. Ф. У. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-1 (86). – С. 20-22.
- [17] Samatov G. A., Sh G. A. Increasing the export potential of fruit and vegetable products in Uzbekistan and simplifying the procedure for its transportation //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 3.
- [18] Рахмонов Х. Н., Исмаилов С. Т., Амиржонов А. А. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НОВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА С СИММЕТРИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЦЕНТРОВ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩИХ И ВЕДОМЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ЕГО МОДИФИКАЦИИ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 56-59.

